

KORPUS LINGVISTIKASI VA ELEKTRON LUG'ATLAR MASALASI**Saodat Boysariyeva**

TerDU O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi, PhD

sboysariyeva@tersu.uz

Annotatsiya. Bugungi kunda elektron lug'at tuzishda korpuslarning roli muhimdir. Maqolada elektron lug'at tuzishda korpuslarning ahamiyatiga doir nazariy ma'lumotlar tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: lug'at, elektron lug'at, ma'lumotlar bazasi, korpus lingvistikasi, dasturiy ta'minot.

Annatation. Today, the role of corpora in creating electronic dictionaries is important. The article analyzes theoretical data on the importance of corpora in creating electronic dictionaries.

Keywords: dictionary, electronic dictionary, database, corpus linguistics, software

Аннотация. Сегодня роль корпусов в создании электронных словарей весьма важна. В статье анализируются теоретические данные о значении корпусов в создании электронных словарей.

Ключевые слова: словарь, электронный словарь, база данных, корпусная лингвистика, программное обеспечение.

Kompyuter leksikografiyasi mashina o'qiydigan formatdagi lug'atlarni loyihalash, tuzish, foydalanish hamda baholash bilan shug'ullanuvchi kompyuter lingvistikasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kompyuter leksikografiyasida 2 turdagi insonlar uchun va kompyuter dasturlari uchun yaratiladigan tabiiy tillarning maxsus mashina lug'atlarini yaratish masalasi o'rganiladi.

Kompyuter leksikografiyasining oldiga qo'ygan vazifalariga leksik birliklarni aniqlash, morfologik tahlil darajasida metama'lumotga ega bo'lish, lingvistik birlikni tushuntirish, insonning lingvistik salohiyatini modellashtirish kabilar kiradi.

Elektron lug'atlar kompyuter lug'atlari nomi bilan ham ataladi. Shuningdek, korpus leksikografiyasi va kiberleksikografiya yangi tarmoqlari ham mavjud. Elektron lug'atlar an'anaviy lug'atlardan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi: 1) multimedia vositalaridan foydalanishi; 2) vindowsga yo'naltirilgan dasturiy ta'minotga indekslanganligi; 3) audio va vizual elementlardan foydalanishi; 4) qidiruv

imkoniyatlarining mavjudligi; 6) qidiruvda shakliy hamda ma'no jihatdan yaqin so'zlarni taklif eta olishi.

Elektron lug'atlarni o'z navbatida 2 xil ko'rinishda foydalanuvchilarga taqdim etish zaruriyati mavjud:

1. Vindovs uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot asosida (online va CD-ROM);
2. Mobil ilovalar ko'rinishidagi lug'atlar (android)

Elektron lug'atning leksik ma'lumotlarining bazasini shakllantirishda tezkor, moslashuvchan, qulay foydalanishni ta'minlash, ma'lumotlar bazasidagi oson yangi namunalarni qo'sha olish, o'zgarish, o'chirish kabi muammolari hisobga olinishi zarur. Zamonaviy leksikografiyada lug'at tuzishda quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Avvalo, lug'at ma'lumotlari uchun korpus tanlab olish (internet ma'lumotlari olinmaydi);
2. Lug'at turini belgilash (masalan, bir tilli, sinxron, izohli va b. q.);
3. Kim uchun mo'ljallanganini aniqlab olish (keng jamoatchilik yoki maqsadli auditoriga xoslangan);
4. Yangi tuzilayotgan lug'atning maqsadini belgilash;
5. Dasturiy ta'minot yaratish.

Lug'at yaratishga mo'ljallangan tilga oid ma'lumotlar yig'indisi bo'lmish korpus lingvistikasining rivoji fanda *korpusga asoslangan leksikografiya, korpusga asoslangan yangi avlod lug'atshunosligining* paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

Korpuslarning leksikografiyaga kirib kelishi natijasida zamonaviy lug'at tuzish amaliyotidagi o'zgarishlar haqida H.Eniko[1:341-352], R.Hanne[2:175-185], K.Iztok[3: 2-15], K.Ramesh[4:2-17], G.Guzel[5:357] ilmiy nashrlarda to'xtalib o'tishgan. Korpus asosida yaratilgan birinchi lug'at 1987-yilda Jon Sinkler tomonidan tuzilgan Collins COBUILD ingliz tili lug'atidir. Mazkur lug'at 20 mln so'zni o'z ichiga olgan British of Bank korpusi asosida tuzilgan. Tadqiqotchilar lug'at tuzish jarayonida korpuslardan foydalanishning quyidagi imkoniyatlarini sanab o'tishgan:

1. Lug'atlarni avvalgidan ko'ra tez muddatda shakllantirish va qayta tahrirlash;
2. Korpus ma'lumotlariga asoslangan holda ko'proq va aniq misollar keltirish imkoniyati;
3. Tilda paydo bo'lgan neologizmlar tez fursatda lug'atlarga aks ettira olish;
4. So'zlarni janr va davriy jihatdan sinfiy guruhlariga ajratish;
5. Lug'atlardagi so'zlarning sintagmatik munosabatini ko'rish.

Korpus lug'atshunos uchun so'zlarning chastotasini aniqlash orqali uning 80% ishni belgilab beradi. Korpusdan foydalanish lug'atda keltirilgan misollarning

ishonchliligini oshiradi. Shuningdek, lugʻat soʻzligi uchun yetarlicha kontekstni taʼminlab bera oladi. Shuning uchun ham lugʻatshunoslar oʻquv lugʻatchiligidagi tub burilish elektron korpuslarning yaratilishi bilan bogʻliqligini koʻp bor eʼtirof etishadi va lugʻatni tuzishda korpusdan foydalanish faqat yangilik emas, leksikografiyada inqilobdir degan fikrni ilgari surgan edi.

REFERENCES

1. Héja E. Dictionary Building based on Parallel Corpora and Word Alignment. – 2010, – 341-352 pp.
2. Ruus H. “A corpus-based electronic dictionary for (re)search.” – 2002, – 175-185 pp
3. Kosem I. Krishnamurthy R. 2007-A New Venture in Corpus-Based Lexicography: Towards a Dictionary of Academic English. – 2007, – 2-15 pp.
4. Krishnamurthy R. Corpus Lexicography. – 2006, –1-17 pp. 10.1016/B0-08-044854-2/00416-8.
5. Gizatova G. A Corpus-Based Approach to Lexicography: A New English-Russian Phraseological Dictionary. International Journal of English Linguistics. – 2018,– 357-663 pp